

Ц2 06

**UTVRĐIVANJE OPTIMALNOG ANGAŽOVANJA PROIZVODNIH JEDINICA JP
EPS RADI BALANSIRANJA EES ZA RAZLIČITE SCENARIJE INSTALISANIH
KAPACITETA OIE**

**ĐORĐE LAZOVIĆ^{*1}, KRISTINA DŽODIĆ¹, ALEKSANDAR SAVIĆ¹, VLADIMIR
ANTONIJEVIĆ¹, ŽELJKO ĐURIŠIĆ¹, MILICA DILPARIĆ², NADA VRCELJ³,
ALEKSANDAR LATINOVIĆ⁴, DRAGAN SURUDŽIĆ⁴,**

¹ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU

²ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA

³ENERGOPPOJEKT ENTEL A.D.

⁴JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj — Rad se bavi optimalnim dispečingom proizvodnih jedinica EPS-a za različite scenarije integrisanih kapaciteta OIE u EES-u Srbije za postojeće i perspektivno stanje 2030. godine. U cilju rešavanja ovog složenog optimizacionog zadatka primenjen je pristup koji razlaže problem angažovanja proizvodnih kapaciteta na dva potproblema: sezonsku i dnevnu optimizaciju. Za definisanje strategije sezonskog korišćenja vode iz akumulacionih elektrana, modelovanje rada reverzibilnih hidroelektrana i angažovanje termoblokova korišćen je softverski alat ANTARES namenjen ekonomskim i analizama adekvatnosti EES-a. Ovaj alat rešava problem optimalnog angažovanja proizvodnih jedinica sa ciljem minimizacije troškova rada sistema uz uvažavanje definisanih tehn-ekonomskih ograničenja. Rezultati sezonske optimizacije se koriste kao ulazni podaci za drugi korak, odnosno, određivanje optimalnog dnevnog rada uz uvažavanje zahtevanog nivoa sekundarne i tercijarne rezerve. Za rešavanje ovog optimizacionog problema korišćen je softver koji je razvijen na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Na osnovu utvrđene metodologije i softvera izvršen je proračun optimalnog angažovanja proizvodnih jedinica EPS za postojeće i perspektivno stanje u pogledu instalisanih kapaciteta OIE i karaktersitičnih godina u pogledu hidrologije.

Ključne reči — EES Srbije, ekonomski dispečing, sezonska optimizacija rada elektrana, dnevna optimizacija rada elektrana

* Bulevar kralja Aleksandra 73, 11120 Beograd, Srbija, e-mail: lazovic@etf.rs

1 UVOD

U skladu sa preuzetim obavezama koje proističu iz međunarodnih ugovora, među kojima se u najznačajnije ubrajaju Pariski sporazum [1] i Zelena agenda za Zapadni Balkan [2], Republika Srbija se trenutno nalazi u procesu sveobuhvatne transformacije energetske politike i elektroenergetskog sistema sa ciljem dekarbonizacije sektora energetike, smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte i povećanja proizvodnje iz obnovljivih izvora energije (OIE). Energetska tranzicija zahteva značajne promene u strategiji upravljanja konvencionalnim proizvodnim kapacitetima, pa je potrebno razviti nove metodologije koje će se u te svrhe koristiti.

Balansiranje prenosnog sistema predstavlja proces angažovanja sekundarne i tercijarne rezerve u cilju održavanja sume snage razmene sa susednim prenosnim sistemima i frekvencije na planiranoj vrednosti [3]. Balansnu rezervu (rezervu sekundarne i tercijarne regulacije) u EES-u Srbije obezbeđuju konvencionalni izvori energije: hidroelektrane (HE), termoelektrane (TE) i reverzibilne hidroelektrane (RHE). Perspektivni EES-i bazirani na tehnologiji OIE će imati sve veću potrebu za balansnim rezervama i veću kompleksnost balansiranja aktivnih snaga usled zamene konvencionalnih generatora varijabilnim i neupravljivim jedinicama baziranim na OIE [4]. Naime, na ovaj način proizvodnja električne energije postaje manje kontrolabilna i predvidiva, dok se sistemska inercija smanjuje kao posledica integracije OIE preko uređaja energetske elektronike na mrežu [5]. Da bi se odgovorilo potrebama sistema po pitanju balansiranja, sa razumnim i ekonomski opravdanim nivoom rizika, potrebno je u svakom trenutku planirati adekvatan nivo balansne rezerve.

U ovom radu izložena je metodologija za: optimalno sezonsko planiranje rada proizvodnih jedinica JP EPS i ekonomski dispečing za dan unapred uz uvažavanje zahtevanog nivoa sekundarne i tercijarne rezerve. Pri tome, sagledana je realna sistemska potreba za rezervom, pri čemu je ona na ekonomski optimalan način raspoređena na proizvodne jedinice koje nude ovu uslugu. Time je obezbeđeno da se usluga rezerviranja snage pruža sa minimalnim mogućim troškovima. Predložena metodologija je primenjena na različite scenarije instalisanih kapaciteta OIE u EES-u Srbije i za različite hidrološke uslove. Dobijeni rezultati imaju za cilj da odrede: optimalnu strategiju upravljanja proizvodnim portfoliom, kumulativni energetske bilans, kao i nedostajuću balansnu rezervu za sadašnja i perspektivna stanja EES-a Srbije.

Rad je organizovan na sledeći način: u Poglavlju 2 je opisana metodologija za utvrđivanje optimalnog angažovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES-a. Poglavlje 3 opisuje razmatrane perspektivne scenarije i korišćene ulazne podatke, dok su u Poglavlju 4 prikazani i disuktovani rezultati. Zaključci sprovedene analize su u Poglavlju 5.

2 METODOLOGIJA ZA UTVRĐIVANJE OPTIMALNOG ANGAŽOVANJA PROIZVODNIH JEDINICA JP EPS RADI BALANSIRANJA EES-A

U ovom poglavlju opisana je metodologija kojom je vršeno optimalno angažovanje proizvodnih kapaciteta JP EPS radi balansiranja EESa. S obzirom na veliku dimenzionalnost optimizacionog problema koji se rešava, primenjen je pristup koji razlaže problem angažovanja proizvodnih kapaciteta na dva potproblema: sezonsku i dnevnu optimizaciju. Na ovaj način se poboljšavaju performanse algoritma uz zadržavanje zahtevanog nivoa tačnosti matematičkog modela. Blok dijagram predloženog algoritma prikazan na Sl. 1.

Sl. 1: Prikaz algoritma za analizu optimalnog angažovanja proizvodnih jedinica JP EPS

Za definisanje strategije sezonskog korišćenja vode iz akumulacionih elektrana, modelovanje rada reverzibilnih hidroelektrana i angažovanje termoblokova korišćen je softverski alat ANTARES [6] namenjen ekonomskim i analizama adekvatnosti. Ovaj alat rešava problem optimalnog angažovanja proizvodnih jedinica sa ciljem minimizacije troškova rada sistema uz uvažavanje definisanih tehno-ekonomskih ograničenja. Osim ekonomski optimalnog angažovanja proizvodnih kapaciteta, u ANTARES-u se mogu sagledati i komercijalni parametri kao što je trgovina električnom energijom. Rezultati sezonske optimizacije se koriste kao ulazni podaci za drugi korak koji obuhvata određivanje optimalnog dnevnog plana rada proizvodnih jedinica uz uvažavanje zahtevanog nivoa sekundarne i tercijarne rezerve. Zahtev za povećanjem balansne rezerve je posledica integracije OIE, jer JP EPS ima obavezu preuzimanja balansne odgovornosti za povlašćene proizvođače električne energije.

2.1 Sezonska optimalno angažovanje agregata u softverskom alatu ANTARES

U ANTARES-u je formiran deterministički tzv. *copper plate* model sistema, kojim se zanemaruju tokovi snaga i gubici u mreži. Interkonekcija je predstavljena zasebnim čvorom, koji je sa EES-om Srbije povezan vodom čija prenosna moć predstavlja ukupne prekogranične kapacitete. Zarada/trošak koji se ostvaruje trgovinom električne energije se modeluje zadavanjem troška prenosa po tom vodu koji je jednak ceni električne energije.

Za svaki termoaгрегат su definisane sledeće tehno-ekonomske karakteristike:

- Minimalna snaga
- Maksimalna snaga
- Minimalno vreme u pogonu nakon povezivanja na mrežu
- Minimalno vreme van pogona po isključenju
- Troškovi pokretanja
- Varijabilni troškovi proizvodnje
- Fiksni troškovi rada
- Specifična emisija CO₂

Svi usvojeni parametri termoelektrana korišćeni u modelu mogu se naći u [7]. Važno je istaći da su tehničke karakteristike agregata u TENT A i B izmenjene u odnosu na nominalne vrednosti, s obzirom da su u trenutku pisanja rada operativni uslovi i kvalitet raspoloživog uglja u tim elektranama bili nepovoljni. Usvojeni su sledeći tehnički minimumi (maksimumi) agregata: 130 MW (140 MW) za A1-A2; 220 MW (230 MW) za A3-A6; 490 MW (510 MW) za B1-B2.

U [7] je izložena metodologija za određivanje baznog i varijabilnog dela dijagrama proizvodnje HE, sa ciljem da se utvrdi njihova fleksibilnost i obezbedi rad bez preliivanja u periodima velikih voda, odnosno zadovolji biološki minimum u periodima sa slabom hidrologijom. Konstantna dnevna energija određuje minimalnu snagu sa kojom elektrana mora da radi, dok je maksimalno raspoloživa snaga elektrane određena dotokom vode i raspoloživim padom. U zavisnosti od tipa hidroelektrane (protočna, akumulaciona, reverzibilna) primenjeni su različiti pristupi prilikom modelovanja. Za protočne HE se podrazumeva dnevno ravnanje vode, tj. postavlja se uslov da dnevni dotok u akumulaciju mora biti iskorišćen istog dana. Model akumulacionih elektrana je isti kao i protočnih, osim što se ne zahteva dnevno, već sezonsko ravnanje vode. RHE se modeluje kao skladišno postrojenje sa definisanim gubicima ciklusa pumpanje-turbiniranje.

Proizvodnja OIE je modelovana kao neupravljiva (eng. *must run*). Ukoliko je plasiranje energije iz OIE onemogućeno zbog limita prenosnih kapaciteta, vrši se limitiranje proizvodnje čime nastaje prosuta energija (eng. *spilled energy*). Postupak dobijanja dijagrama očekivane proizvodnje solarnih i vetroelektrana sa satnom rezolucijom, podaci o hidrologiji, kao i tehnički parametri HE dati su u [7].

Ograničenja primene softverskog alata ANTARES odnose se na nemogućnost modelovanja potreba sistema za sekundarnom i tercijarnom rezervom koju su u obavezi da obezbede određene proizvodne jedinice JP EPS u skladu sa Ugovorom o pružanju pomoćnih usluga za potrebe EMS AD. Kako bi se sagledao i ovaj aspekt optimalnog angažovanja agregata, na Elektrotehničkom fakultetu je razvijen softver koji na dnevnom horizontu vrši optimizaciju rada svih agregata koji su predviđeni da tog dana rade, uz održavanje zahtevanog nivoa rezerve sekundarne i tercijarne regulacije učestanosti i snage razmene.

2.2. Ekonomski dispečing proizvodnih jedinica JP EPS uz uvažavanje rezerve sekundarne i tercijarne regulacije učestanosti i snaga razmene

U ovom poglavlju opisan je matematički model kojim je vršena optimizacija rada proizvodnih jedinica JP EPS na dnevnom nivou, uz uvažavanje potreba sistema za balansnom rezervom. Matematički model baziran je na mešovitom celobrojnom linearnom programiranju [8], kojim se rešava problem nalaženja ekstremuma kriterijumske funkcije vektora promenljivih stanja x :

$$\min_x f \cdot x, \quad (1)$$

uz ograničenja tipa jednakosti i nejednakosti:

$$A_{eq} \cdot x = b_{eq}, \quad (2)$$

$$A \cdot x \leq b, \quad (3)$$

$$lb < x < ub, \quad (4)$$

pri čemu su pojedine promenljive stanja celobrojnom tipa:

$$x_i \in Z^n. \quad (5)$$

Ulazni podaci potrebni za rad programa odnose se na tehničke podatke proizvodnih kapaciteta, kao i plan rada sistema za dan unapred. Tehnički podaci proizvodnih kapaciteta pored parametara navedenih u potpoglavlju 2.1 obuhvataju: energetske-tehničke karakteristike generatorskih jedinica koje pružaju uslugu sekundarne i tercijarne regulacije. Plan rada sistema za dan unapred dobija se iz ANTARES-a, gde se utvrđuju statusi uključenosti termoagregata i definiše plan korišćenja akumulacija na osnovu prognoze hidrologije. Pored toga, na osnovu prognoze proizvodnje OIE za dan unapred, utvrđuje se potreban nivo balansne rezerve u sistemu [7]. Plan rada sistema za dan unapred obuhvata:

- prognozu potrošnje električne energije,
- statuse uključenosti termoagregata,
- energetske vrednosti vode koju treba potrošiti iz akumulacije hidroelektrane,
- minimalnu i maksimalnu izlaznu snagu hidroelektrane,
- kumulativnu dnevnu energiju koju treba izgenerisati/potrošiti u RHE,
- prognozu cene električne energije za dan unapred,
- maksimalnu vrednost prenosnog kapaciteta razmene sa interkonekcijom,
- dijagram promene regulacionog opsega sekundarne regulacije za dan unapred,
- dijagram promene pozitivne i negativne tercijarne rezerve za dan unapred.

2.2.1. Kriterijumska funkcija

Cilj optimizacije u razvijenom matematičkom modelu svodi se na maksimizaciju ostvarenog profita kroz trgovinu električnom energijom sa interkonekcijom. Kriterijumska funkcija sastoji se od ostvarenog prihoda na osnovu dnevnog izvoza električne energije ka susednim elektroenergetskim sistemima (ovaj član može biti i negativan) umanjnih za troškove proizvodnje električne energije termoagregata i troškove pumpanja vode u RHE. Ovde treba istaći da prihod od snabdevanja sopstvenog konzuma ne figuriše u kriterijumskoj funkciji, jer JP EPS kao garantovani snabdevač ima obavezu da isporuči električnu energiju kupcima po već unapred definisanim i regulisanim cenama. Neisporučena i neiskorišćena električna energija su neželjena radna stanja, pa se u kriterijumskoj funkciji ove snage množe sa penalizacionim faktorima i tretiraju se kao troškovi. Uzeto je da penalizacioni faktori uz neisporučenu i neiskorišćenu energiju imaju najveću vrednost čime su radni režimi koji podrazumevaju redukciju potrošnje, odnosno prelive kod protočnih HE ili neiskorišćenje dostupne proizvodnje iz OIE najnepoželjniji. Zbog mogućnosti da u pojedinim radnim režimima nedostaje sekundarne i tercijarne rezerve u sistemu, usvojeni su i penalizacioni faktori za nedostajuću rezervu. Kada je reč o sekundarnoj regulaciji, definisan je zahtev za potrebnim regulacionim opsegom, dok su kod tercijarne regulacije posebno razmatrana pozitivna i negativna rezerva. Važno je istaći da težinski faktor uz nedostajuću sekundarnu rezervu treba da bude nekoliko puta veći od faktora uz oba tipa tercijarne, čime se daje prioritet obezbeđivanju sekundarne rezerve. Potreba za uvođenjem penalizacionih faktora zasniva se na činjenici da u nekim slučajevima pojedina ograničenja fizički ne mogu biti zadovoljena (npr. balansno ograničenje aktivnih snaga, obezbeđivanje zahtevanog nivoa rezerve,...), što bi u protivnom dovelo do neizvodljivog rešenja optimizacionog problema.

2.2.2. Balansno ograničenje aktivnih snaga

Kako bi se u EES-u frekvencija održala na nominalnoj vrednosti, potrebno je da u svakom trenutku postoji balans aktivnih snaga. Matematički, u svakom satu, zbir proizvodnje aktivne snage svih proizvodnih jedinica uvećan za neisporučenu električnu energiju i umanjn za izvoz treba da bude jednak potrošnji konzuma.

2.2.3. Ograničenja rada termoelektrana

Izlazna snaga termoagregata ograničena je tehničkim minimumom i maksimumom ukoliko je agregat sinhronizovan na mrežu, u suprotnom jednaka je 0. Formalno matematički, ovo se može iskazati preko ograničenja tipa nejednakosti, u kojem statusi uključenosti agregata predstavljaju binarne promenljive i dobijaju se kao ulaz u optimizacioni model.

2.2.4. Ograničenja rada protočnih i akumulacionih hidroelektrana

Kao i kod termoagregata, kod agregata HE, važi tehničko ograničenje po izlaznoj snazi, pri čemu su u ovom slučaju statusi uključenosti agregata nepoznate promenljive stanja i dobijaju se kao izlaz iz optimizacionog modela. Zbirna snaga svih raspoloživih agregata HE mora uvek biti između minimalne i maksimalno raspoložive snage proizvodnje za tu elektranu, tekućeg dana. Prvi parametar je ili posledica biološkog minimuma ili dotoka, a drugi je određen neto padom. Dnevna proizvodnja HE mora odgovarati dnevnoj energetskej vrednosti vode. Ovaj parametar je u slučaju protočnih HE posledica dnevnog ravnjanja vode, a kod akumulacionih HE izlaz iz sezonske optimizacije upravljanja elektroenergetskim sistemom i akumulacijama.

2.2.5. Ograničenja rada reverzibilne hidroelektrane

Kao i u slučaju akumulacionih hidroelektrana, dnevna promena energetske vrednosti vode u gornjem jezeru RHE dobija se kao izlaz sezonske optimizacije. U RHE Bajina Bašta postoje dve pumpe koje nemaju mogućnost kontinualne promene izlazne snage, već je jedino moguć režim rada sa njihovom naznačenom snagom. Kako bi se ovo obezbedilo, u problem se uvode dodatne binarne promenljive koje definišu statuse uključenosti pumpi. U generatorskom režimu rada RHE potrebno je uvažiti tehnička ograničenja po izlaznoj snazi generatora. Kako bi se izbegao istovremeni pumpni i generatorski režim rada RHE potrebno je uvesti dodatno ograničenje tipa nejednakosti tako da zbir indikatora uključenosti pumpe i generatora ne bude veći od 1. Na ovaj način RHE se može naći u 3 radna stanja: pumpnom, generatorskom ili u stanju isključenosti sa mreže.

2.2.6. Ograničenja ravnomernog opterećenja hidroagregata

Pojedine HE u elektroenergetskom sistemu Srbije poseduju dodatna ograničenja koja se tiču ravnomerne preraspodele opterećenja između agregata koji su sinhronizovani na mrežu. Ovo je ili posledica maksimizacije stepena iskorišćenja opreme uz minimizaciju gubitaka pada vode u dovodnim organima ili posledica korišćenja zajedničkog cevovoda. U slučaju da razmatrane HE učestvuju u sekundarnoj regulaciji, svi agregati koji su sinhronizovani na mrežu planiraju se da rade u istom radnom režimu (na sredini regulacionog opsega).

2.2.7 Ograničenje zahtevanog nivoa sekundarne rezerve

Sa ciljem da se obezbedi siguran i pouzdan rad sekundarne regulacije, u okviru plana rada proizvodnih kapaciteta potrebno je u svakom trenutku obezbediti dovoljnu količinu sekundarne rezerve. Sekundarna rezerva agregata jednaka je njegovom opsegu sekundarne regulacije, koji predstavlja opseg mogućih podešenja snage na sekundarnom regulatoru u okviru kojeg sekundarna regulacija može raditi automatski u određenom vremenu. Generatorske jedinice predviđene za rad u sekundarnoj regulaciji se planiraju da rade sa aktivnom snagom koja odgovara sredini njihovog regulacionog opsega [9]. U Tab. 1 je dat pregled osnovnih energetske-tehničkih karakteristika generatorskih jedinica koje pružaju uslugu obezbeđivanja rezerve u sekundarnoj regulaciji učestanosti i snage razmene. U Tab. 1 su izostavljene termoelektrane jer se smatra da njihovo učešće u sekundarnoj regulaciji nije izvodljivo ili je otežano iz već pomenutih razloga.

Tabela 1: Osnovne energetske-tehničke karakteristike generatorskih jedinica koje pružaju uslugu obezbeđivanja rezerve u sekundarnoj regulaciji

Elektrana	HE Đerdap 1		HE B. Bašta	HE Bistrica	RHE B. Bašta
Generator	1, 2, 4, 5 i 6	3	1, 2, 3 i 4	1 i 2	1 i 2
Minimalna snaga generatora u sekundarnoj regulaciji [MW]	80	80	65	17	210
Maksimalna snaga generatora u sekundarnoj regulaciji [MW]	190	170	100	45	280
Regulacioni opseg [MW]	110	90	35	28	70
Sredina reg. opsega [MW]	135	125	82,5	31	245

Zbog mogućnosti da u sistemu nema dovoljno rezerve sekundarne regulacije, uvedena je pozitivna promenljiva koja definiše nedostajuću sekundarnu rezervu, i koja se u kriterijumskoj funkciji množi sa penalizacionim faktorom. Shodno tome, zbir aktivirane i nedostajuće rezerve sekundarne regulacije mora biti jednak zahtevanom nivou rezerve ovog tipa. Dodatno ograničenje koje je usvojeno u modelu odnosi se na jednakost aktivne snage regulacionog agregata sa sredinom njegovog regulacionog opsega ukoliko on učestvuje u sekundarnoj regulaciji. Dodatno, ukoliko agregat učestvuje u sekundarnoj regulaciji, ne može učestvovati i u tercijarnoj.

2.2.7 Ograničenje zahtevanog nivoa tercijarne rezerve

U razvijenom modelu usvojeno je da se ukupna raspoloživa pozitivna tercijarna rezerva izračunava kao zbir:

- promene aktivne snage od planirane radne tačke do tehničkog maksimuma svih turbogeneratorskih jedinica koje su u pogonu,
- promene aktivne snage od planirane radne tačke do tehničkog maksimuma svih agregata akumulacionih HE koje su u pogonu, odnosno naznačene snage agregata akumulacionih HE koje su raspoložive a nisu u pogonu,
- maksimalnog povećanja aktivne snage injektiranja u tački priključenja RHE u odnosu na planiranu radnu tačku, uključujući i mogućnost prelaska iz pumpnog u generatorski režim rada.

Ukupna raspoloživa negativna direktna tercijarna rezerva izračunava se kao zbir:

- promene aktivne snage od planirane radne tačke do tehničkog minimuma svih turbogeneratorskih jedinica koje su u pogonu,
- promene aktivne snage od planirane radne tačke do nule (isključenje sa mreže) svih agregata akumulacionih HE koje su u pogonu,
- maksimalno mogućeg smanjenja snage injektiranja u tački priključenja RHE u odnosu na planiranu radnu tačku, uključujući i mogućnost prelaska iz generatorskog u pumpni režim rada.

Razlog zbog kojeg su prilikom obračuna ukupne direktne tercijarne rezerve isključene protočne HE je taj što njihova raspoloživa rezerva ne garantuje dugotrajnu aktivaciju energije zbog male fleksibilnosti akumulacije i potrebe za dnevnim ravnanjem nivoa vode u njoj. Naime, svaka aktivacija tercijarne rezerve u protočnoj HE iziskivaće dodatno angažovanje akumulacione HE u nekom narednom trenutku kako bi se nadoknadila angažovana energija iz protočne HE. Zbog toga se za protočne HE smatra da je njihovo učešće u procesu balansiranja jedino opravdano kroz sekundarnu regulaciju, gde se nakon aktivacije rezerve energetska vrednost vode u akumulaciji vrlo malo menja.

U razvijenom matematičkom modelu uvažene su sve relacije za proračun tercijarne rezerve. Uvođenjem pozitivnih promenljivih koje predstavljaju količinu pozitivne/negativne rezerve koja nedostaje u analiziranom satu i njihovim množenjem sa penalizacionim faktorima u kriterijumskoj funkciji, omogućeno je da ovakva radna stanja budu nepoželjna ali moguća. Zbir aktivirane i nedostajuće rezerve tercijarne regulacije mora biti jednak zahtevanom nivou rezerve ovog tipa.

3 RAZMATRANI SCENARIJI RAZVOJA EES-a SRBIJE

Za potrebe realizacije Studije [7] formirani su različiti scenariji razvoja EES-a Srbije koji predstavljaju dosledan skup okolnosti uvažavajući očekivane promene tokom vremenskog perioda potrebnog za ostvarenje određenog scenarija. Razmatrane su različite mogućnosti realizacije faktora koji su od važnosti za rad proizvodnih jedinica JP EPS, i to:

- Instalirana snaga kapaciteta OIE, Tab.2
 - postojeće stanje OIE: sagledani su instalirani kapaciteti varijabilnih obnovljivih izvora koji su priključeni na prenosnu mrežu 31.12.2020. godine (nepromenjeno do danas),
 - konzervativni razvoj OIE: ovaj scenario je vezan za pesimističke procene u pogledu uslova razvoja projekata OIE,
 - maksimalistički razvoj OIE: imajući u vidu postojeća studijska istraživanja i ambicije potencijalnih investitora, u ovoj analizi je usvojeno da će u maksimalističkom scenariju na prenosnu mrežu biti priključeno oko 90% projekata vetroelektrana za koje su predati zahtevi za izradu studije priključenja [10] i značajan kapacitet solarnih elektrana.

Tabela 2: Pregled različitih razmatranih scenarija razvoja OIE

Solarne elektrane	Vetroelektrane
Postojeće stanje	
0	374 MW
Konzervativni razvoj OIE	
2012 MW	1720 MW
Maksimalistički razvoj OIE	
3300 MW	3650 MW

- Hidrološki potencijal: godišnja ostvarenja po pitanju hidrološkog potencijala koja se smatraju reprezentativnim jesu ona iz 2017. i 2018. godine kao godina sa izrazito lošim i dobrim hidrološkim karakteristikama, respektivno.
- Potiskivanja TE: svim razmatranim scenarijima su iz proizvodnog portfolija JP EPS isključene TE Morava i TE Kolubara čije je gašenje predviđeno Prema NERP-u Opt-Out mehanizmu [Đ11].

Prva dva scenarija predstavljaju skup mogućih stanja sistema koji su najbliži trenutnom stanju EESa. U njima su za potrošnju usvojena satna ostvarenja konzuma za reprezentativne godine (2017. i 2018.). Ostali scenariji podrazumevaju izgranju novih kapaciteta OIE u predstojećem desetogodišnjem vremenskom periodu, tokom kog će se prirodno desiti i druge promene u EES-u Srbije, kao što su porast potrošnje i izgradnja novih prekograničnih kapaciteta. Shodno tome, usvojeno je povećanje potrošnje sa godišnjom stopom rasta od 0,83% koja je navedena u Planu razvoja prenosnog sistema za period 2021-2030 [10].

Cene električne energije je teško prognozirati, s obzirom na veliki broj ekonomskih, političkih i socioloških faktora koji utiču na njihovo formiranje. Za potrebe proračuna su formirana dva vremenska niza cena električne energije. Prvi je merodavan za scenarije I i II, dok će drugi niz

biti merodavan za prostala 4 scenarija. Pod pretpostavkom da se dnevno-sezonske varijacije cena električne energije neće značajno promeniti u skorijem vremenskom periodu, za formiranje prve satne serije normalizovan je dijagram cena sa berze HUPX za 2020. godinu. Ovaj dijagram je normalizovan prema srednjoj godišnjoj ceni iz 2020, i onda je skaliran sa srednjom vrednošću fjučersa (srednja vrednost fjučersa za vršno i bazno opterećenje) za 2023. godinu sa iste berze. Drugi niz cena je dobijen na isti način, s tom razlikom što se kao merodavna berza za duži vremenski period smatrala nemačka berza EEX, a odgovarajući faktor skaliranja je srednja vrednost fjučersa za 2030. Ova berza je odabrana kao merodavna za dugoročni vremenski period, jer je u Nemačkoj dijagram cena već izložen uticaju visokog udela OIE, što je slučaj i u perspektivnim scenarijima razvoja EES-a.

Srednje dnevne cene električne energije za oba formirana dijagrama cena koje su usvojene u analizama su prikazane na Sl. 2. Najviše cene se očekuju tokom zimske sezone, a najniže u periodu mart-maj. Perspektivni dijagram cena ima niže vrednosti cena, i više sati sa negativnim cenama. Prosečna godišnja vrednost cena za razmatrana dva dijagrama iznosi 246,7 €/MWh i 124,2 €/MWh, respektivno.

Slika 2: Srednje dnevne cene električne energije, plavom bojom za scenarije I i II, a crvenom za ostale

Prekogranični prenosni kapaciteti predstavljaju jedino tehničko ograničenje kada je reč o komercijalnoj razmeni električne energije JP EPS sa okolnim sistemima. Za prva 2 scenarija, za ukupne prekogranične prenosne kapacitete usvojena je vrednost od 2000 MW. Za scenarije III-VI je uzeta u obzir planirana izgradnja dodatnih prenosnih kapaciteta koja se očekuje do 2030. i za ukupne prekogranične kapacitete je usvojeno da će iznositi 7000 MW. Pregled definisanih scenarija dat je u Tab. 3.

Tabela 3: Skup razmatranih scenarija razvoja EES-a Srbije

	Razvoj kapaciteta OIE			Hidrološki potencijal	
	Postojeći	Konzervativni	Maksimalistički	Sušna 2017. godina	Kišna 2018. godina
Scenario I	•			•	
Scenario II	•				•
Scenario III		•		•	
Scenario IV		•			•
Scenario V			•	•	
Scenario VI			•		•

4 REZULTATI

Na osnovu metodologije izložene u Poglavlju 2, izvršen je proračun optimalnog angažovanja agregata u EES-u Srbije za scenarije sa postojećim i perspektivnim instalisanim kapacitetima OIE. Rezultati proračuna biće razmatrani posebno za svaki nivo instalisanih kapaciteta OIE.

4.1. Rezultati za Scenarije I i II

Očekivana mesečna proizvodnja za sve vrste elektrana je prikazana na Sl. 3. Dominantna je proizvodnja termoelektrana, koje rade sa relativno niskim troškovima proizvodnje. U Scenariju 2 proizvodnja iz HE je naročito izražena u prvoj polovini godine s obzirom na natprosečan hidrološki potencijal tokom ovog perioda. Odnos ukupne proizvodnje i potrošnje ukazuje na mesečne potrebe sistema za uvozom/izvozom električne energije. Tokom meseca marta očekuje se u oba Scenarija izvoz od oko 500 GWh, što ne odstupa u velikoj meri od ostvareog stanja EESa Srbije za mesec mart 2023. god. Godišnji energetske bilans EES-a Srbije je pozitivan, i u Scenariju I iznosi oko 0,8 TWh, a u Scenariju II oko 1,4 TWh.

Slika 3: Mesečna proizvodnja proizvodnih kapaciteta u EES-u Srbije - Scenario I (slika levo) i Scenario II (slika desno)

Dijagram raspodele prosečnih dnevnih vrednosti rezerve sekundarne regulacije po regulacionim elektranama dat je na Sl. 4. Može se zaključiti da protočne HE u najvećoj meri učestvuju u sekundarnoj regulaciji, pri čemu je učešće HE Đerdap 1 najzastupljenije. Broj sati u godini tokom kojih prosečan agregat u HE Đerdap 1 radi u sekundarnoj regulaciji iznosi u 2670 h (Scenario I), odnosno 2470 h (Scenario II). Važno je napomenuti da u većini slučajeva aktivirana sekundarna rezerva često veća od njenog zahtevanog nivoa zbog fiksnih vrednosti regulacionih opsega agregata. U scenariju II se može zaključiti da u periodu izrazito visokih voda (od 78. do 102. dana) protočne HE ne učestvuju u sekundarnoj regulaciji zbog mogućeg preliva. Ovo se može utvrditi i na osnovu dijagrama proizvodnje HE Đerdap 1 koji je se satnom rezolucijom prikazan na Sl. 5. Na dijagramu se mogu uočiti fluktuacije proizvodnje u preostalom delu godine, kada se rad HE optimizuje prema prognoziranima cenama električne energije. U periodu izrazito visokih voda svi agregati u HE Đerdap 1 rade sa maksimalno raspoloživom snagom, i nemaju prostora za obaranje snage što bi dovelo do preliva akumulacije. Isti zaključak važi i za HE B. Bašta. U periodu izrazito velikih voda kompletno učešće u sekundarnoj regulaciji preuzimaju HE Bistrica i RHE B. Bašta.

Slika 4: Raspodela prosečnih dnevnih vrednosti sekundarne rezerve po regulacionim elektranama - Scenario I (slika levo) i Scenario II (slika desno)

Slika 5: Godišnja proizvodnja u HE Đerdap 1 sa satnom rezolucijom - Scenario II

Broj sati u godini tokom kojih se ne može obezbediti zahtevana količina sekundarne rezerve za Scenario I iznosi 66 h, pri čemu 0,18% ukupnog zahtevanog godišnjeg kapaciteta rezerve nije obezbeđeno. Za Scenario II ovi parametri su redom 1040 h i 4%. Važno je istaći da se količina neisporučene sekundarne rezerve u Scenariju II može redukovati promenom plana rada za dan unapred HE Bistrica i RHE B. Bašta, povećanjem referentne dnevne proizvodnje električne energije. S obzirom na relativno dug period velikih voda, ovo bi dovelo do značajnog praznjenja njihovih akumulacija kao i visokih troškova obezbeđivanja rezerve sekundarne regulacije. Broj sati tokom kojih nedostaje tercijarne rezerve u sistemu nije značajan za razmatrane scenarije.

4.2. Rezultati za Scenarije III i IV

Uz uvažavanje rasta potrošnje, u ovim scenarijima proizvodnja iz OIE pokriva u energiji oko 19% ukupnog konzuma (Sl. 6). Tokom većine meseci EES je u pozitivnom bilansu. Godišnji bilans EES-a Srbije u Scenariju III iznosi oko 1,2 TWh, a u Scenariju IV oko 2,0 TWh.

Slika 6: Mesečna proizvodnja proizvodnih kapaciteta u EES-u Srbije - Scenario II (slika levo) i Scenario IV (slika desno)

Dijagram raspodele prosečnih dnevnih vrednosti rezerve sekundarne regulacije po regulacionim elektranama dat je na Sl. 7. Zahtevani regulacioni opseg sekundarne regulacije sadrži varijacije na mesečnom nivou, i kreće se u opsegu od 220 MW do 270 MW. U odnosu na Scenarije I i II, učešće protočnih elektrana u sekundarnoj regulaciji je povećano. Prosečan broj sati učešća u sekundarnoj regulaciji HE Đerdap 1 za Scenario III iznosi oko 3240 sati, a za Scenario IV oko 2940 sati po agregatu. Broj sati u godini tokom kojih se ne može obezbediti zahtevana količina sekundarne rezerve kao i nivo nedostajuće sekundarne rezerve nije u velikoj meri porastao u odnosu na Scenarije I i II. U periodu izrazito visokih voda prosečna vrednost nedostajuće rezerve iznosi oko 170 MW, i ne postoje mehanizmi kojim bi se ona mogla anulirati. Učešće RHE B. Bašta u sekundarnoj regulaciji podudara se sa periodima niskih i izrazito visokih voda.

Slika 7: Raspodela prosečnih dnevnih vrednosti sekundarne rezerve po regulacionim elektranama - Scenario III (slika levo) i Scenario IV (slika desno)

Raspodela prosečnih dnevnih vrednosti pozitivne i negativne rezerve tercijarne regulacije po tipovima elektrana data je na Sl. 8. TE u najvećoj meri obezbeđuju negativnu rezervu, dok sa druge strane akumulacione HE dominantno obezbeđuju pozitivnu rezervu. RHE B. Bašta predstavlja najveći kapacitet sa aspekta rezerviranja snage zbog širokog opsega moguće promene snage injektiranja u tački priključenja elektrane. Razlog za varijacije rezerve koje obezbeđuje RHE posledica je različitih zahteva za generisanjem/pumpanjem koji se menjaju iz dana u dan. Za Scenario III broj sati u godini tokom kojih se javlja nedostatak pozitivne rezerve iznosi 53, a negativne 610. Ovi pokazatelji za Scenario IV iznose 341 i 670, respektivno.

Slika 8: Raspodela prosečnih dnevnih vrednosti pozitivne i negativne tercijarne rezerve po tipovima elektrana - Scenario III (slika levo) i Scenario IV (slika desno)

4.3. Rezultati za Scenarije V i VI

Uz uvažavanje rasta potrošnje, proizvodnja OIE pokriva u energiji oko 36% ukupnog konzuma (Sl. 9). Tokom svih meseci, osim januara tokom sušne hidrologije, EES Srbije ima pozitivan bilans. Godišnji energetske bilans u Scenariju V iznosi 7,6 TWh, a u Scenariju VI oko 8,4 TWh. Maksimalna snaga izvoza iznosi oko 5500 MW, a uvoza oko 4500 MW.

Slika 9: Mesečna proizvodnja proizvodnih kapaciteta u EES-u Srbije - Scenario V (slika levo) i Scenario VI (slika desno)

Dijagram raspodele prosečnih dnevnih vrednosti rezerve sekundarne regulacije po regulacionim elektranama za maksimalističke scenarije razvoja OIE je dat je na Sl. 10. U odnosu na prethodne scenarije, nivo zahtevane rezerve je značajno uvećan (mesečne varijacije od 320 MW do 400 MW). Prosečan broj sati učešća u sekundarnoj regulaciji HE Đerdap 1 iznosi oko 4400 sati za Scenario V, odnosno oko 4100 sati za Scenario VI.

Slika 10: Raspodela prosečnih dnevnih vrednosti sekundarne rezerve po regulacionim elektranama - Scenario V (slika levo) i Scenario VI (slika desno)

Dijagram promene nedostajuće sekundarne rezerve tokom godine ilustrovan je na Sl. 11. Maksimalna vrednost sekundarne rezerve koja nedostaje u sistemu ide i do 350 MW i javlja se u periodima godine kada je dotok vode u protočne HE relativno nizak ili izrazito visok. Na Sl. 12 prikazana je promena raspoložive dnevne energije HE Đerdap 1 i na osnovu nje se može zaključiti da će se u sistemu uvek javiti nedostatak sekundarne rezerve kada je dnevna energetska vrednost vode manja od 11000 MWh. Za Scenario V, broj sati u godini tokom kojih nedostaje sekundarne rezerve iznosi 2290 h, odnosno 3,4% ukupnog godišnjeg kapaciteta rezerve nije obezbeđeno. Za Scenario VI ovi pokazatelji su 2370 h i 8,3%.

Slika 11: Sekundarna rezerva koja nedostaje u sistemu tokom godine - Scenario V (slika levo) i Scenario VI (slika desno)

Slika 12: Raspoloživa dnevna energija u HE Đerdap 1 - Scenario V (slika levo) i Scenario VI (slika desno)

Uređeni dijagram trajanja pozitivne i negativne tercijarne rezerve dat je na Sl. 13. Isprekidanom crvenom linijom su označene prosečne godišnje referentne vrednosti pozitivne i negativne tercijarne rezerve tokom godine. Može se zaključiti da je u najvećem delu godine u sistemu bilo dovoljno rezerve, dok je se broj sati kada ona nedostaje značajno povećao u odnosu na prethodne scenarije. Za Scenario V broj sati u godini tokom kojih se javlja nedostatak pozitivne rezerve iznosi 335 h, a negativne 1739 h. Za Scenario VI ovi pokazatelji iznose 514 h i 1819 h, respektivno.

Slika 13: Uređeni dijagram trajanja pozitivne i negativne tercijarne rezerve – Scenario VII- Scenario V (slika levo) i Scenario VI (slika desno)

5 ZAKLJUČAK

Na osnovu sprovedenih analiza optimalnog angažovanja agregata JP EPS za različite scenarije u pogledu nivoa instalisanih snaga OIE mogu se izvesti sledeći zaključci:

- Integracija OIE u EES Srbije zahteva povećanje balansnih kapaciteta. Automatsku obrtnu rezervu obezbeđuju uglavnom protočne hidroelektrane, pre svega HE Đerdap 1, dok direktnu tercijarnu rezervu obezbeđuju termoagregati koji su u pogonu, kao i RHE i akumulacione HE.
- Kao kritični režimi u pogledu obezbeđivanja zahtevane balansne rezerve u sistemu se izdvajaju periodi velikih voda (period mart-april) koji značajno smanjuju fleksibilnost protočnih HE za učeće u sekundarnoj regulaciji. U ovom periodu se javljaju veliki viškovi energije u sistemu, što zbog dobre hidrologije, to zbog relativno dobre proizvodnje iz vetra i sunca. U sušnim godinama kao kritični periodi se javljaju najtopliji letnji meseci kada su mali dotoci vode na protočnim HE, dok je zahtevana balansna rezerva u sistemu povećana zbog veće proizvodnje fotonaponskih elektrana.
- U perspektivnom sistemu 2030. godine, kako u konzervativnom, tako i u maksimalističkom scenariju u pogledu instalisanih kapaciteta OIE, pokazuje se da je nepohodno povećati fleksibilnost sistema kroz izgradnju novih balansnih kapaciteta i

povećanje operativnog opsega rada postojećih TE. U tom pogledu, od bitnog značaja je izgradnja novih RHE, ali i sagledavanje mogućnosti toplotnog skladištenja viškova proizvedene energije iz OIE.

- Povećanje udela OIE omogućava smanjenje potrošnje uglja odnosno potiskivanje termoagregata. To daje prostor da se optimalnije vrši planiranje rada termoagregata. U tom pogledu od suštinskog značaja je povećanje kvaliteta uglja u procesu pripreme što će obezbediti fleksibilnost termoagregata i njihovo učešće u balansiranju snaga.
- Pored povećanja fleksibilnosti sistema, nepohodna su značajna povećanja interkonektivnih veza odnosno prekograničnih prenosnih kapaciteta. Za maksimalistički scenario izgradnje OIE potrebni su prekogranični kapaciteti koji treba da obezbede snagu razmene i do 6000 MW.

6 ZAHVALNICA

Ovaj rad je finansijski podržalo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, prema ugovoru broj: 451-03-47/2023-01/200103 i JP Elektroprivreda Srbije, prema ugovoru broj: 480 od 24.03.2021. godine (ETF) i broj 2.5.00 12.01.15759/8-2021 od 26.03.2021. godine (JP EPS)

LITERATURA

- [1] Zakon o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza, „Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, broj 4 od 30. maja 2017.
- [2] European Commission, Guidelines for the Implementation of the Green Agenda for the Western Balkans, Brussels, 6.10. 2020.
- [3] Pravila o radu prenosnog sistema Republike Srbije, Skupština Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, 17.3.2020.
- [4] L. Hirth and I. Ziegenhagen, “Balancing power and variable renewables: Three links,” *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 50, pp. 1035–1051, Oct. 2015, doi: 10.1016/j.rser.2015.04.180.
- [5] M. Aščerić, K. Džodić, Ž. Đurišić: *Uticaj integracije vetroelektrana na smanjenje inercije u elektroenergetskom sistemu Srbije*, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2023, Vol. 23, Ref. O-2-6, Mart 2023
- [6] Dostupno: <https://antares-simulator.org>
- [7] Utvrđivanje načina optimalnog angažovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije OIE s osvrtnom na zahteve i mogućnosti unapređenja postojećeg regulatornog okvira, Autori: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Energoprojekt Entel A.D, Naručilac: JP EPS, 2021.
- [8] The MOSEK Optimization Tools Version 9.2. Dostupno: <http://www.mosek.com>
- [9] Pravila o radu prenosnog sistema Republike Srbije, Skupština Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, 17.3.2020
- [10] Plan razvoja prenosnog sistema Republike Srbije za period od 2021 do 2030.
- [11] Nacionalni plan za smanjenje emisija glavnih zagađujućih materija koje potiču iz starih

OPTIMAL SCHEDULING OF EPS PRODUCTION UNITS FOR BALANCING THE POWER SYSTEM IN DIFFERENT SCENARIOS OF INSTALLED RENEWABLE ENERGY SOURCES CAPACITIES

DORĐE LAZOVIĆ*¹, KRISTINA DŽODIĆ¹, ALEKSANDAR SAVIĆ¹, VLADIMIR ANTONIJEVIĆ¹, ŽELJKO ĐURIŠIĆ¹, MILICA DILPARIĆ², NADA VRCELJ³, ALEKSANDAR LATINOVIĆ⁴, DRAGAN SURUDŽIĆ⁴

¹SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING, UNIVERSITY OF BELGRADE

²ELECTRICAL ENGINEERING INSTITUTE NIKOLA TESLA

³ENERGOPPOJEKT ENTEL A.D.

⁴PUBLIC ENTERPRISE ELECTRIC POWER INDUSTRY OF SERBIA

BELGRADE

SERBIA

Abstract—The paper deals with the optimal dispatching of Public Enterprise EPS production units for different scenarios of integrated RES capacities in the power system of Serbia for the current and future circumstances in 2030. To solve this complex optimization problem, we applied an approach that decomposes the power generation scheduling problem into two subproblems: seasonal and daily optimization. The ANTARES software tool intended for economic and adequacy analysis was used to determine: the strategy of seasonal water use from reservoir power plants, optimal seasonal operation of pumped storage hydropower plants, and the unit commitment of thermal power plants. This tool solves the problem of optimal engagement of production units to minimize system operating costs while respecting the defined techno-economic limitations. The results of the seasonal optimization are the input data for the second step, that is, day-ahead economic dispatch, taking into account the required level of secondary and tertiary reserves. Software developed at the School of Electrical Engineering in Belgrade was used to solve this optimization problem. Based on the established methodology and software, the optimal engagement of EPS production units for the existing and future cases in terms of installed RES capacities was calculated. Calculations were made for typical years in terms of hydrology.

Key words — The power system of Serbia, economic dispatch, seasonal power generation planning, daily power generation optimization

* Bulevar kralja Aleksandra 73, 11120 Beograd, Srbija, e-mail: lazovic@etf.rs

**UTVRĐIVANJE OPTIMALNOG ANGAŽOVANJA PROIZVODNIH JEDINICA JP
EPS RADI BALANSIRANJA EES ZA RAZLIČITE SCENARIJE INSTALISANIH
KAPACITETA OIE**

**OPTIMAL SCHEDULING OF PE EPS PRODUCTION UNITS FOR BALANCING
THE POWER SYSTEM IN DIFFERENT SCENARIOS OF INSTALLED RES
CAPACITIES**

**ĐORĐE LAZOVIĆ*¹, KRISTINA DŽODIĆ¹, ALEKSANDAR SAVIĆ¹, VLADIMIR
ANTONIJEVIĆ¹, ŽELJKO ĐURIŠIĆ¹, MILICA DILPARIĆ², NADA VRCELJ³,
ALEKSANDAR LATINOVIĆ⁴, DRAGAN SURUDŽIĆ⁴**

¹ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU

²ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA

³ENERGOPPOJEKT ENTEL A.D.

⁴JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE

BEOGRAD

SRBIJA

Sa porastom instalisanih kapaciteta OIE i istovremnim potiskivanjem elektrana na fosilna goriva, balansiranje aktivnih snaga postaje sve zahtevniji zadatak. Rad se bavi optimalnim dispečingom proizvodnih jedinica EPS-a uz obezbeđivanje zahtevanog nivoa balansne rezerve za različite scenarije integrisanih kapaciteta OIE u EES-u Srbije za postojeće i perspektivno stanje 2030. godine. U cilju rešavanja ovog složenog optimizacionog zadatka primenjen je pristup koji razlaže problem angažovanja proizvodnih kapaciteta na dva potproblema: sezonsku i dnevnu optimizaciju. Za definisanje strategije sezonskog korišćenja vode iz akumulacionih elektrana, modelovanje rada reverzibilnih hidroelektrana i angažovanje termoblokova korišćen je alat ANTARES namenjen ekonomskim i analizama adekvatnosti EES-a. Ovaj alat rešava softverski problem optimalnog angažovanja proizvodnih jedinica sa ciljem minimizacije troškova rada sistema uz uvažavanje definisanih tehno-ekonomskih ograničenja. Rezultati sezonske optimizacije se koriste kao ulazni podaci za drugi korak, odnosno, određivanje optimalnog dnevnog rada uz uvažavanje zahtevanog nivoa sekundarne i tercijarne rezerve. Za rešavanje ovog optimizacionog problema korišćen je softver koji je razvijen na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Na osnovu utvrđene metodologije i softvera izvršen je proračun optimalnog angažovanja proizvodnih jedinica EPS za postojeće i perspektivno stanje u pogledu instalisanih kapaciteta OIE, kao i različite godine sa aspekta hidrološkog potencijala. Kao rezultat analiza dobija se optimalno sezonsko i dnevno upravljanje energetske portfoliom, kumulativni energetski bilans, kao i dijagrami obezbeđene i nedostajuće balansne rezerve.

Ključne reči — EES Srbije, ekonomski dispečing, sezonska optimizacija rada elektrana, dnevna optimizacija rada elektrana.

* Bulevar kralja Aleksandra 73, 11120 Beograd, Srbija, e-mail: lazovic@etf.rs